

ADVOKAT MAQOMINI TO'XTATIB TURISHGA OID AYRIM XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.

Choriyeva Umida Qorjov qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti
magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15699369>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda O'zbekiston Respublikasi va qator xorijiy davlatlar — jumladan Rossiya, Ukraina, Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarus, Moldova, Gruziya hamda Armaniston qonunchiligida advokatlik maqomini to'xtatib turish asoslari qiyosiy-huquqiy tahlil asosida ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida bu masala "Advokatura to'g'risida"gi Qonunning 13-va 15-moddalari bilan tartibga solinadi. Tahlil davomida xorij tajribasida mazkur institutning turli yondashuvlari, xususan, shaxsiy ariza, davlat xizmatiga o'tish, harbiy xizmat, sog'liq holati, axloq kodeksi buzilishi, to'lovlarni amalga oshirmaslik kabi asoslar mavjudligi aniqlangan. Har bir davlat qonunchiligidagi farqlar va umumiyliklar tahlil qilinib, ushbu institutni milliy qonunchilikda takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan

Kalit so'zlari: Advokat maqomi, advokatlik faoliyati, maqomni to'xtatib turish, malaka komissiyasi, litsenziyani to'xtatib turish.

Аннотация: В данной научной работе проведен сравнительно-правовой анализ оснований для **приостановления статуса адвоката** в законодательстве Республики Узбекистан и ряда зарубежных стран, включая Россию, Украину, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Молдову, Грузию и Армению. В Узбекистане регулирование осуществляется в соответствии со статьями 13 и 15 Закона «Об адвокатуре». Анализ показывает, что в зарубежной практике основаниями приостановления могут быть личное заявление, переход на государственную службу, военная служба, состояние здоровья, нарушение кодекса профессиональной этики, неуплата взносов и другие причины. Рассмотрены как различия, так и сходства в правовом регулировании, а также даны рекомендации по совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: Статус адвоката, адвокатская деятельность, приостановление статуса адвоката, квалификационная комиссия, приостановление действия лицензии.

Abstract: This academic work presents a comparative legal analysis of the grounds for suspension of lawyer status as regulated in the legislation of the Republic of Uzbekistan and several foreign countries, including Russia, Ukraine,

Kyrgyzstan, Kazakhstan, Belarus, Moldova, Georgia, and Armenia. In Uzbekistan, this issue is governed by Articles 13 and 15 of the Law “On the Bar”. The analysis reveals various grounds for suspension in foreign practice, such as personal application, transition to public service, military duty, health conditions, violations of the code of ethics, and non-payment of membership fees. The study identifies key differences and commonalities across jurisdictions and proposes recommendations for improving national legislation in this area.

Key words: Status of a Lawyer, Legal Activity of a Lawyer, Suspension of Status, Qualification Commission, Suspension of License.

Advokatlik maqomini to‘xtatib turish haqida xorij davlatlari tajribasi o‘rganishdan oldin o‘zimizning milliy qonunchiligimizni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq. O‘zbekiston Respublikasida “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonun advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan shaxslarni huquq va majburiyatlarini, faoliyatini va kafolatlarni belgilab beradi. O‘zbekiston Respublikasi hududida “Advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi Qonunda esa advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan shaxslarning kafolatlari belgilab o‘tilgan. O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabrda “Advokatura to‘g‘risida”gi 349-1-sonli Qonuni 1997-yil 9-yanvarda qonuniy kuchga kirgan bo‘lib, u 17 ta moddadan iborat hisoblanadi. Aynan ushbu Qonunning 13¹-moddada “advokat maqomini to‘xtatib turish” asoslari belgilab o‘tilgan. Shuningdek, mazkur Qonunning 15-moddasi advokatlik litsenziyasini amal qilishini to‘xtatib turish deb nomlanadi va bunda advokatlik litsenziyasini to‘xtatilishi advokatlik maqomini to‘xtatilishga olib kelishi belgilangan.

Mazkur masalani yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, advokatlik maqomini to‘xtatib turishning huquqiy asoslari xorij davlatlarining qaysi Qonunchiligiga asosan tatibga solinishini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq.

Rossiya Federatsiyasida advokatlarning faoliyatlari, vakolatlari va kompetensiyalari federal Qonun bilan, yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak “Rossiya Federatsiyasida advokatlik faoliyati va advokatura to‘g‘risida”gi Qonun bilan belgilanadi. Mazkur Qonun 2002-yil 31-mayda N63 F3-son bilan oxirgi tahrirda qabul qilingan¹. Mazkur Qonun 5 ta bob va 45 ta moddadan iborat. Aynan bizning masala, yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak advokatlik maqomini to‘xtatib turish 3-bobning (advokatlik maqomi) 16-moddasida, yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak advokatlik maqomini to‘xtatib turish deb

nomlangan moddada advokatlik maqomini to'xtatib turishning 5 ta asoslari belgilab o'tilgan.

Ukraina Respublikasining 2012-yil 5-iyuldagi "Advokatlik faoliyati va advokatura to'g'risida"gi №5076-VI raqamli Qonun Ukraina Respublikasi hududida advokatlarni faoliyatini tartibga soluvchi Qonun hisoblanadi. Mazkur Qonun 10 ta bo'lim va 61 moddadan iborat. Ushbu Qonunda 5-bo'limining 31-moddasida advokatlik maqomini to'xtatib turish asoslari ko'rsatilgan². Ukraina Respublikasida advokatlik maqomini to'xtatib turishning yuqoridagi moddaga asosan 4 ta asosi hamda advokatlik faoliyatini to'xtatib turish tarzidagi intizomiy jazolar ham mavjud³.

Qirg'iz Respublikasida advokatlik faoliyati Qirg'iz Respublikasining 2014-yil 14-iyuldagi "Advokatura va advokatlik faoliyati to'g'risida"gi 135-sonli Qonuni bilan tartibga solinadi. Mazkur Qonun 4 ta bob va 32 moddadan iborat. Ushbu Qonun 2-bobining 22-moddasida Advokatlik maqomini to'xtatib turishning 5 ta asosi belgilab o'tilgan.

Qozog'iston Respublikasida advokatlik faoliyati Qozog'iston Respublikasining 2021-yil 1-iyuldagi "Advokatura va yuridik xizmat to'g'risida"gi 176-sonli Qonun bilan tartibga solinadi. Mazkur Qonun 4 ta bo'lim, 7 ta bob va 98 ta moddan iborat. Ushbu Qonun 3-bo'lim 3-bobining 43-moddasi advokatlik litsenziyasini to'xtatib turish deb nomlanadi va mazkur moddada advokatlik maqomini to'xtatib turishning 4 ta asosi bayon etilgan⁴.

Belarus Respublikasida advokatlik faoliyatini Belarus Respublikasining 2012-yil 30-dekabrdagi "Advokatura va advokatlik faoliyati to'g'rsida"gi 334-3 sonli Qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu Qonun 8 ta bob va 55 ta moddadan iborat. Mazkur Qonunning 12-moddasi advokatlik maqomini to'xtatib turish deb nomlanadi va advokatlik maqomini to'xtatib turishning 5 ta asosi belgilab o'tilgan.

Moldova Respublikasida advokatlik faoliyati Moldova Respublikasining 2002-yil 19-iyuldagi "Advokatura to'g'risida"gi LP1260/2002-sonli Qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu Qonun 12 ta bob va 69 ta moddadan iborat. Mazkur Qonun 13-moddasi advokatlik maqomini to'xtatib turish deb nomlanadi va unda advokatlik maqomini to'xtatib turishning 6 ta asosi belgilab o'tilgan.

Gruziyada advokatlik faoliyati Gruziya Respublikasining 2004-yil 29-sentyabrdagi "Advokatura faoliyati to'g'risida"gi 970-sonli Qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu Qonun 10 ta bo'lim va 46 ta moddadan iborat. Mazkur

Qonuning 21-moddasi Advokatlik kollegiyasida a'zolikni to'xtatib turish deb nomlanadi va unda advokatlik maqomini to'xtatib turishning 3 ta asosi ko'rsatilgan.

Armaniston Respublikasida advokatlik faoliyati Armaniston Respublikasining 2004-yil 14-dekabrdagi "Advokatlik to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu Qonun 8 ta bo'lim va 49 ta moddadan iborat. Mazkur Qonunning asosi 5 bo'limning 38 moddasi advokatlik litsenziyasini to'xtatib turish deb nomlanadi va unda advokatlik litsenziyasini to'xtatib turishning 6 ta asosi ko'rsatilgan⁵.

Keyingi masala Advokatlik maqomini to'xtatib turish asoslarini qiyosiy-huquqiy tahlil qilish hisoblanadi. Masalan, **Rossiya Federatsiyasida** advokatlik faoliyati to'xtatilishining quyidagi asoslari mavjud:

- ❖ advokatni davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi lavozimiga saylanganda yoki tayinlanganda;
- ❖ advokatning o'z kasbiy vazifalarini olti oydan ortiq bajara olmasligi natijasida;
- ❖ advokatni harbiy xizmatga chaqirilishi oqibatida;
- ❖ advokat federal qonun bilan belgilangan tartibda bedarak yo'qolgan deb topilganda;
- ❖ advokat advokatlik maqomini shaxsiy sabablarga ko'ra to'xtatib turish to'g'risidagi ariza bilan advokatlar kollegiyasi kengashiga murojaat qilgan hollarda advokat maqomi to'xtatilishi mumkin. Shuningdek agar sud advokatga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilsa, sud ushbu advokatning maqomini to'xtatib turish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi mumkin. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, maqomi tegishli tartibda to'xtatilgan advokatga nisbatan Advokatlarning kasbiy axloq kodeksi amal qilish kuchini saqlab qolinadi.

Ukraina Respublikasida esa Ukraina Respublikasining 2012-yil 5-iyuldagi "Advokatlik faoliyati va advokatura to'g'risida"gi №5076-VI raqamli Qonunining 31-moddasiga ko'ra:

- advokat advokatlik faoliyatini to'xtatish to'g'risida ariza bilan murojaat qilganda;
- advokatga nisbatan jinoiy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun sudning ayblov hukmi qonuniy kuchga kirganida, ushbu Qonunning 32-moddasi birinchi qismi 6-bandida (advokatga nisbatan og'ir, o'ta og'ir jinoyat, shuningdek ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadigan og'ir bo'lmagan jinoyat sodir

etganligi uchun sudning ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgan) nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

- advokatga advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini to'xtatish yo'li bilan intizomiy jazo qo'llanilganda, ya'ni bir yil davomida takroran intizomiy huquqbuzarlik sodir etganda yoki huquqiy etika qoidalarini muntazam yoki bir marta qo'pol ravishda buzganda yoxud huquqiy etika qoidalarini muntazam yoki bir marta qo'pol ravishda buzganda;

- advokat sudning qarori bilan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan hollarda advokat maqomi to'xtatilishi mumkin.

Qirg'iz Respublikasida esa 2014-yil 14-iyuldagi "Advokatura va advokatlik faoliyati to'g'risida"gi 135-sonli Qonunning 22-moddasida advokatlik maqomini to'xtatib turishning 5 ta asosi belgilab o'tilgan bo'lib ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- agar advokat davlat yoki kommunal xizmatga kirsam (mahalliy kengashlar deputatlari bundan mustasno);

- agar advokat muddatli harbiy xizmatga ketsa;

- advokatning arizasiga binoan;

- advokat tomonidan Advokatlarning kasbiy axloq kodeksi normalari buzgan taqdirda;

- advokatlarning hay'ati ustavida belgilangan muddatlarda a'zolik badallari to'lamagan hollarda advokat maqomi to'xtatilishi mumkin.

Qozog'iston Respublikasida esa advokatlik faoliyati 2021-yil 1-iyuldagi "Advokatura va yuridik xizmat to'g'risida"gi 176-sonli Qonunining 43-moddasi advokatlik litsenziyasini to'xtatib turishga bag'ishlangan bo'lib, unda advokatlik litsenziyasini to'xtatishga olib keladigan 4 ta asosi bayon etilgan:

- advokat davlat xizmatida bo'lsa;

- o'z faoliyatini doimiy asosda amalga oshiruvchi, byudjet mablag'lari hisobidan to'lanadigan Qozog'iston Respublikasi parlamenti deputati, mas'uliyati cheklangan jamiyati deputati vakolatlarini amalga oshirganda;

- advokat majburiy harbiy xizmatni ketganda;

- advokatning advokatlarning kollegiyasiga bergan arizasiga asosan o'z faoliyatini to'xtatib turgan hollarda advokat maqomi to'xtatilishi mumkin. Shuningdek mazkur moddaning 3-qismida ma'lum advokat maqomi ma'lum bir muddatga to'xtatilishi ko'rsatilgan bo'lib, ular:

- advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasidan mahrum qilish to'g'risidagi ish yuritishni qo'zg'atilganda - qaror qabul qilingunga qadar;

- advokat jinoyat-prosessual qonuniga muvofiq jinoyat sodir etishda ayblanuvchi deb topilganda - hukm qonuniy kuchga kirgunga qadar;

- uzrsiz sabablarga ko'ra malaka oshirishni tamomlash muddatining o'ttiz kalendar kunidan ko'proq davom etgan buzganda yoki undan o'tishni rad etganda - buzilish bartaraf etilgunga qadar, lekin uch oydan ortiq bo'lmagan muddatda;

- advokat tomonidan davlat tomonidan kafolatlangan yuridik yordam ko'rsatish sifati mezonlariga javob bermaydigan harakat qilinganda (ketma-ket o'n ikki kalendar oy ichida uch yoki undan ortiq marta) — olti oy muddatga;

- advokatlik faoliyati bilan bir qatorda kasbiy, tadbirkorlik yoki boshqa haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanganda, tijorat tashkilotining kuzatuv kengashiga a'zo bo'lganda - olti oy muddatga , nizoni hal qilish uchun tegishli hakamlik sudining hakamlik sudyasini saylash yoki tayinlash va pedagogik, ilmiy yoki boshqa ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish hollari bundan mustasno.

- "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qozog'iston Respublikasi Qonunida nazarda tutilgan talablarni muntazam ravishda (ketma-ket o'n ikki kalendar oy ichida uch yoki undan ortiq marta) buzganda - olti oy muddatga advokat maqomi ma'lum bir muddatga to'xtatilishi lozim.

Belarus Respublikasida esa advokatlik faoliyati tartibga soluvchi "Advokatura va advokatlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 12-moddasida advokatlik maqomini to'xtatib turishning 5 ta asosi belgilangan bo'lib, ular quyidagilardir:

✓ davlat organiga yoki boshqa tashkilotga doimiy asosda ishlash muddatiga advokat saylanganda;

✓ advokatni harbiy xizmatga chaqirilganda;

✓ uch yoshga to'lmagan bolaga g'amxo'rlik qilinganda;

✓ advokatni muqobil xizmatga yuborilganda.

Moldova Respublikasida esa "Advokatura to'g'risida"gi Qonunining 13-moddasida advokatlik maqomi to'xtatib turishga sabab bo'ladigan asoslar ko'rsatilgan bo'lib, ular quyidagilardir:

1) advokatning yozma arizasi asosida - litsenziyaning asl nusxasi va advokatlik guvoxonmasi taqdim etilgan paytdan boshlab, bu haqda uch ish kunida advokatlar ro'yxatida advokatlik maqomini olgandan boshlab;

2) nomuvofiq bo'lgan taqdirda - bunday shart mavjud bo'lgan davr uchun;

3) sud qaroriga binoan faoliyatini taqiqlash muddatiga intizomiy jazo qo'llnganda - sud qarori qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab qaror yoki

intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qaror Advokatlar ittifoqining rasmiy veb-sahifasida e'lon qilingan kundan boshlab;

4) ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan muddatga;

5) agar advokat Advokatlar ittifoqi byudjetiga badallarni kiritmasa qarzdorlikni to'lash muddati belgilangandan keyin olti oy muddat ichida to'lov amalga oshirilgunga qadar;

6) 57-moddaning 1-qism s) bandida nazarda tutilgan (1000 dan 3000 leygacha jarima solinadi, va u Advokatlar Ittifoq byudjetiga o'tkaziladi. Jarima to'lash to'g'risidagi qaror qabul qilingan kundan boshlab 30 kun ichida amalga oshiriladi) jarima shaklida intizomiy jazo qo'llash muddat tugashi bilan to'lov amalga oshirilgunga qadar advokat maqomi ma'lum bir muddatga to'xtatilishi mumkin.

Gruziya esa "Advokatura faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 21-moddasida advokatlik maqomini to'xtalishga olib keladigan asoslar mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

- shaxsiy arizasi asosida;
- ushbu Qonun 34-moddasi 1-bandining "b" kichik bandida (6 oydan 3 yilgacha advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilinganda) nazarda tutilgan holda;
- ushbu Qonun 10-moddasining 3-bandida (Advokat bir vaqtning o'zida "Davlat xizmatidagi manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiya to'g'risida"gi Gruziya Qonunining 2-moddasida nazarda tutilgan, Qonunga muvofiq advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmagan mansabdor shaxs bo'lishi mumkin emas) nazarda tutilgan hollarda advokat maqomi to'xtatilishi mumkin.

Armaniston Respublikasida esa "Advokatlik faoliyati to'g'risida"gi qabul qilingan Qonunning 38-moddasida advokatlik maqomini to'xtatib turishning 6 ta asosi ko'rsatilgan bo'lib, ular qo'yidagilar:

- o'z vakolatlari muddatiga saylangan davlat organlariga, shahar hokimiyati yoki oqsoqollar kengashi rahbari lavozimiga saylanganda;
- xizmat muddati tugagunga qadar majburiy harbiy xizmatga chaqirilganda;
- sog'lig'i holatini tasdiqlovchi tegishli hujjatlarga ega bo'lsa, sog'lig'i sababli o'z kasbiy vazifalarini bir yildan ortiq bajara olmaganda, lekin 5 yildan ortiq bo'lmagan muddatga;
- davlat xizmatiga kirganda - davlat xizmati, jamoat ishlari, lekin 5 yildan ortiq bo'lmagan muddatga ishga kirganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq bedarak yo'qolgan deb topilganda;

– shuningdek agar sud advokatga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llasa, advokat litsenziyasi to'xtatib turilishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak yuqoridagi o'rgnagan xorijiy davlatlarimizda xar xil asoslar mavjud yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak qonunchiligida turlicha va ayrim holatlarda kengaytirilgan tarzda belgilangan bo'lib, ularning barchasi advokatlik faoliyatining shaffofligi va kasbiy mas'uliyatini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining mazkur sohadagi qonunchiligini takomillashtirishda xorijiy mamlakatlarning ushbu sohadagi tajribasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bu esa advokatlik maqomining to'xtatilishiga oid huquqiy asoslarni yanada aniqlashtirish hamda advokatlarning kasbiy va ijtimoiy himoyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

